

NOYEVKLID GEOMETRIYALARDA IXTIYORIY SFERIK UCHBURCHAKNING ASOSIY TEOREMALARI

X.Jumaqulov¹, N.Tojiboyeva²

¹Aniq va tabiiy fanlar fakulteti Matematika kafedrasida dotsenti,
fizika-matematika fanlar nomzodi

²Qo‘qon DPI 70110601-Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi
(matematika) mutaxassisligi 2- kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15343644>

Annotatsiya. Noyevklid geometriyalarda ya'ni Lobachevskiy va Riman geometriyasida ixtiyoriy uchburchakning tomon va burchaklar orasidagi trigonometrik munosabatlarini o‘rganamiz. Hamda ularni turli trigonometrik formulalarni keltirib chiqarishni va shu bilan birga ularning burchaklari va tomonlarining kattaligini topishni o‘rganamiz.

Kalit so‘zlar: Lobachevskiy va Riman geometriyasi, yuza, postulat, teorema, aksioma, xossa, ta’rif, burchak, balandlik, bissektrisa, segment, nur, simmetriya o‘qi, sfera.

Annotation. In non-Euclidean geometries, this is, in Lobachevsky and Riemann geometry, we study the trigonometric relations between the sides and angles of an arbitrary triangle. We also learn to derive various trigonometric formulas for them and at the same time find the sides of their angles and sides.

Keywords: Lobachevskiy and Riemann geometry, surface, postulate, theorem, axiom, property, definition, angle, height, bisector, segment, ray, axis of symmetry, sphere.

Аннотация. Лобачевский и Риман в неевклидовой геометрии. В геометрии мы изучаем тригонометрические соотношения между сторонами и углами произвольного треугольника. Мы также научимся выводить для них различные тригонометрические формулы, а также находить размеры их углов и сторон.

Ключевые слова: Лобачевский и Риманова геометрия, поверхность, постулат, теорема, аксиома, свойства, определение, угол, высота, биссектриса, отрезок, луч, ось симметрии, сфера.

Kirish: Umum ta’lim maktablarida ko‘rib chiqilmagan matematik yo‘nalishlarni o‘z ichiga olgan zamonaviy dasturlar, fakultativ kurslar, sinfdan tashqari mashg‘ulotlarni ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Bu yo‘nalishlardan biri Lobachevskiy geometriyasi va Riman geometriyasi yoki boshqacha aytganda, noyevklid geometriyadagi uchburchak geometriyasini o‘rganishdir.

Noyevklid geometriyalar zamonaviy geometriyaning qiziqarli va noodatiy bo‘limidir. Noyevklid geometriyalar matematikada nazariyalarning murakkab bo‘limi bo‘lib, bu yerda turli xil o‘zgarishlar bilan V postulat asos qilib olinadi. Yevklid geometriyasidan tashqari geometriyalarni o‘rganish, geometriya bo‘yicha maktab o‘quv dasturining eng muhim tushunchalarini, masalan, uchburchak ichki burchaklarining yig‘indisi, uchburchakning yuzi, tenglik alomatlarining mazmunini sezilarli darajada boyitishi mumkin. Lobachevskiy geometriyasi va Riman geometriyasini o‘rganish quyidagilarga yordam beradi: haqiqatni

chuqurroq bilish, matematikaning zamonaviy sivilizatsiyadagi o'rni va real dunyo hodisalarini matematik tilda tasvirlash usullari haqida g'oyalarni shakllantirish, tushunish, matematik nazariyalarni aksiomatik qurish imkoniyati, deduktiv mulohaza yuritishda aksiomatikaning o'rni haqidagi g'oyalarni shakllantirish. Bu, o'z navbatida, Davlat ta'lim standartiga muvofiq o'rta maktabning 10-11-sinflarida matematika bo'yicha o'quv dasturi natijalariga qo'yiladigan talablardan biridir.

Shu munosabat bilan ushbu mavzuni maktab kursi doirasida o'rganish ahamiyatlidir.

Sferik uchburchakning sinuslari va kosinuslari teoremlarini ko'rib chiqamiz. va ularning dalillarini ham keltiramiz.

1-teorema (kosinus teoremasi). Sferik uchburchakning bir tomonining kosinusi uning boshqa ikki tomonining kosinuslari va bir xil tomonlarning sinuslari va ular orasidagi burchakning kosinuslari ko'paytmasiga teng.

$$\cos \frac{a}{r} = \cos \frac{b}{r} \cos \frac{c}{r} + \sin \frac{b}{r} \sin \frac{c}{r} \cos A : (1)$$

ABC sferik uchburchakni ko'rib chiqamiz, radiusi r bo'lgan sharda hosil bo'lgan va markazi O nuqtada joylashgan (1-chizma).

AD va AE tangenslarini A uchidan b va c tomonlariga ularga mos tangens bilan bir tekislikda yotgan OC va OB radiuslarining kengaytmalari bilan kesishguncha chizamiz. D va E kesishish nuqtalarini ulaymiz. Shunday qilib, biz umumiy tomoni DE hamda ikkita tekis uchburchak ADE va ODE olamiz¹.

1-chizma

Ushbu uchburchaklarga Yevklid geometriyasining kosinus teoremasini qo'llaymiz:

$$DE^2 = OD^2 + OE^2 - 2OD \cdot OE \cos \frac{a}{r};$$

$$DE^2 = AD^2 + AE^2 - 2AD \cdot AE \cos A;$$

Birinchi tenglikdan ikkinchi tenglikni ayirib olamiz:

$$2OD \cdot OE \cos \frac{a}{r} = OD^2 - AD^2 + OE^2 - AE^2 + 2AD \cdot AE \cos A : (2)$$

OAE va OAD tekis to'g'ri burchakli uchburchaklardan shunday xulosa chiqaramiz:

¹ Атанасян Л.С. Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. - 10-е изд. - Москва: Просвещение, 2019. - 383 с.:ил.

$$OD^2 - AD^2 = r^2; OE^2 - AE^2 = r^2;$$

$$AD = r \operatorname{tg} \frac{b}{r}; AE = r \operatorname{tg} \frac{c}{r} \quad \text{Demak: } OD = \frac{r}{\cos \frac{b}{r}}; OE = \frac{r}{\cos \frac{c}{r}}.$$

Bu munosabatlarni (2) formulaga almashtiramiz va kerakli soddalashtirishlarni bajaramiz:

$$\frac{2r^2 \cos \frac{a}{r}}{\cos \frac{b}{r} \cos \frac{c}{r}} = 2r^2 + 2r^2 \operatorname{tg} \frac{b}{r} \operatorname{tg} \frac{c}{r} \cos A; \frac{\cos \frac{a}{r}}{\cos \frac{b}{r} \cos \frac{c}{r}} = 1 + \operatorname{tg} \frac{b}{r} \operatorname{tg} \frac{c}{r} \cos A;$$

$$\cos \frac{a}{r} = \cos \frac{b}{r} \cos \frac{c}{r} + \sin \frac{b}{r} \sin \frac{c}{r} \cos A.$$

Teorema isbotlangan.

Riman geometriyasida sferik uchburchak uchun sinus teoremasini ko'rib chiqamiz.

2-teorema (sinus teoremasi). Sferik uchburchak tomonlarining sinuslari ularning qarama-qarshi burchaklarining sinuslariga proporsionaldir; yoki sferik uchburchak tomoni sinusining qarama-qarshi burchak sinusiga nisbati doimiydir².

Kosinus teoremasidan foydalanib, (1) $\cos A$ formulani ifodalaymiz:

$$\cos A = \frac{\cos \frac{a}{r} - \cos \frac{b}{r} \cos \frac{c}{r}}{\sin \frac{b}{r} \sin \frac{c}{r}}.$$

Olingan ifodaning ikkala qismini kvadratga aylantiramiz, shuningdek, har bir qismini birlikdan ayiramiz.

$$1 - \cos^2 A = \frac{\sin^2 \frac{b}{r} \sin^2 \frac{c}{r} - (\cos \frac{a}{r} - \cos \frac{b}{r} \cos \frac{c}{r})^2}{\sin^2 \frac{b}{r} \sin^2 \frac{c}{r}}.$$

$$\text{Demak: } \sin^2 A = \frac{(1 - \cos^2 \frac{b}{r})(1 - \cos^2 \frac{c}{r}) - (\cos \frac{a}{r} - \cos \frac{b}{r} \cos \frac{c}{r})^2}{\sin^2 \frac{b}{r} \sin^2 \frac{c}{r}}.$$

Qavslarni ochamiz va oxirgi ifodaning ikkala qismini ham ajratamiz:

$$\frac{\sin^2 A}{\sin^2 \frac{a}{r}} = \frac{1 - \cos^2 \frac{a}{r} - \cos^2 \frac{b}{r} - \cos^2 \frac{c}{r} + 2 \cos \frac{a}{r} \cos \frac{b}{r} \cos \frac{c}{r}}{\sin^2 \frac{a}{r} \sin^2 \frac{b}{r} \sin^2 \frac{c}{r}}.$$

² Атанасян Л.С. Геометрия Лобачевского: учебное пособие / Л.С. Атанасян. - 3-е изд.- Москва: Лаборатория знаний, 2017. - 467 с.

4.Атанасян С.Л. Геометрия 2 : учебное пособие / С.Л. Атанасян, В.Г. Покровский, В.Г. Ушаков. эл. изд. Москва: Лаборатория знаний, 2015. 547 с.

$$\frac{\sin^2 B}{\sin^2 \frac{b}{r}} = \frac{1 - \cos^2 \frac{a}{r} - \cos^2 \frac{b}{r} - \cos^2 \frac{c}{r} + 2 \cos \frac{a}{r} \cos \frac{b}{r} \cos \frac{c}{r}}{\sin^2 \frac{a}{r} \sin^2 \frac{b}{r} \sin^2 \frac{c}{r}},$$

$$\frac{\sin^2 C}{\sin^2 \frac{c}{r}} = \frac{1 - \cos^2 \frac{a}{r} - \cos^2 \frac{b}{r} - \cos^2 \frac{c}{r} + 2 \cos \frac{a}{r} \cos \frac{b}{r} \cos \frac{c}{r}}{\sin^2 \frac{a}{r} \sin^2 \frac{b}{r} \sin^2 \frac{c}{r}}.$$

Yuqoridagilardan shunday xulosa qilish mumkin:

$$\frac{\sin^2 \frac{a}{r}}{\sin^2 A} = \frac{\sin^2 \frac{b}{r}}{\sin^2 B} = \frac{\sin^2 \frac{c}{r}}{\sin^2 C} = \text{const.}$$

Teorema isbotlangan.

3-teorema. *Tomonning sinusi va qo'shni burchakning kosinusi ko'paytmasi kiritilgan burchakni uchinchi tomonning kosinusiga chegaralovchi boshqa tomonning sinusining ko'paytmasiga teng bo'ladi. Burchak uchinchi tomonning kosinusiga va birinchi tomonga qarama-qarshi burchakning kosinusiga³ teng.*

$$\sin \frac{a}{r} \cos B = \sin \frac{c}{r} \cos \frac{b}{r} - \cos \frac{c}{r} \sin \frac{b}{r} \cos A$$

$$\cos \frac{b}{r} = \cos \frac{c}{r} \cos \frac{a}{r} + \sin \frac{c}{r} \sin \frac{a}{r} \cos B,$$

Kosinus teoremasidan foydalanamiz:

$$\cos \frac{a}{r} = \cos \frac{b}{r} \cos \frac{c}{r} + \sin \frac{b}{r} \sin \frac{c}{r}.$$

O'rniga birinchi tenglikka $\cos \frac{a}{r}$ ning ikkinchi tenglikning o'ng tomonini qo'ying.

$$\cos \frac{b}{r} = \cos \frac{c}{r} (\cos \frac{b}{r} \cos \frac{c}{r} + \sin \frac{b}{r} \sin \frac{c}{r} \cos A) + \sin \frac{c}{r} \sin \frac{a}{r} \cos B.$$

Qavslarni ochamiz va soddalashtiramiz:

$$\cos \frac{b}{r} = \cos \frac{b}{r} \cos^2 \frac{c}{r} + \cos \frac{c}{r} \sin \frac{b}{r} \sin \frac{c}{r} \cos A + \sin \frac{c}{r} \sin \frac{a}{r} \cos B,$$

$$\cos \frac{b}{r} (1 - \cos^2 \frac{c}{r}) = \cos \frac{c}{r} \sin \frac{b}{r} \sin \frac{c}{r} \cos A + \sin \frac{c}{r} \sin \frac{a}{r} \cos B,$$

$$\cos \frac{b}{r} \sin^2 \frac{c}{r} = \cos \frac{c}{r} \sin \frac{b}{r} \sin \frac{c}{r} \cos A + \sin \frac{c}{r} \sin \frac{a}{r} \cos B.$$

Keling, butun ifodani qisqartiramiz: $\cos \frac{b}{r} \sin \frac{c}{r} = \cos \frac{c}{r} \sin \frac{b}{r} \cos A + \sin \frac{a}{r} \cos B$:

Demak, bundan kelib chiqadi: $\sin \frac{a}{r} \cos B = \sin \frac{c}{r} \cos \frac{b}{r} - \cos \frac{c}{r} \sin \frac{b}{r} \cos A$:

³Макеев Н.Н. Творец неевклидовой геометрии (к 185-летию открытия геометрии Лобачевского) / Н.Н. Макеев // Вестник Пермского университета. Серия:

Математика. Механика. Информатика. - 2015.

Sferik uchburchakning tomonlari va burchaklari uchun 1, 2 va 3-teoremlar asosiy hisoblanadi. Bu teoremlardan sferik uchburchakning boshqa formulalarini keltirib chiqarishimiz mumkin.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Tadqiqot jarayonida ko'pgina chet el adabiyotlari va internet manbalaridan foydalanildi. Maqolani yozish davomida Yevklid, Lobachevskiy va Riman geometriyasidagi turli xil uchburchaklarning burchak va tomonlari orasidagi trigonometrik munosabatlar haqida ko'pgina bilimlarga ega bo'lindi.

Muhokama va natijalar. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yuqoridagi ma'lumotlarning barchasi o'quvchi va talabalar uchun Yevklid, Lobachevskiy va Riman geometriyasidagi turli xil uchburchaklarning burchak va tomonlari orasidagi trigonometrik munosabatlar qanday bo'lishi va uni qanday hisoblash haqida aniq tasavvur va bilimga ega bo'ladilar. Hamda, ular ustida turli xildagi masalalarni oson va qulay yechish uchun to'g'ri yo'nalish ololadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Макеев Н.Н. Творец неевклидовой геометрии (к 185-летию открытия геометрии Лобачевского) / Н.Н. Макеев // Вестник Пермского университета. Серия: Математика. Механика. Информатика. - 2015. - № 1.
2. Атанасян Л.С. Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. - 10-е изд. - Москва: Просвещение, 2019. - 383 с.:ил.
3. Атанасян Л.С. Геометрия Лобачевского: учебное пособие / Л.С. Атанасян. - 3-е изд.- Москва: Лаборатория знаний, 2017. - 467 с.
4. Атанасян С.Л. Геометрия 2 : учебное пособие / С.Л. Атанасян, В.Г. Покровский, В.Г. Ушаков. эл. изд. Москва: Лаборатория знаний, 2015. 547 с.
5. www.ijte.net
6. www.abt.uz